

Проскурня В. О.
*аспірант 3-го року навчання
Сумського державного університету
<https://orcid.org/0009-0003-1313-2459>*

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

JEL Classification: K42
SECTION "LAW": Право

Анотація. В умовах воєнного стану в Україні цифрові технології відіграють критичну роль у забезпеченні публічності та відкритості судової влади. Цифровізація судочинства стає не просто трендом, а необхідною умовою забезпечення доступу до правосуддя та реалізації принципу публічності судової влади в екстремальних умовах функціонування держави.

Впровадження цифрових рішень дозволяє забезпечити безперервний доступ до правосуддя, знизити рівень бюрократії та сприяти ефективному функціонуванню судової системи навіть в умовах воєнних дій. Дистанційні судові засідання, онлайн-трансляції, електронний документообіг та відкриті реєстри сприяють прозорості судових процесів та підвищенню громадського контролю. Крім того, цифрові технології допомагають забезпечити безпеку учасників судових процесів, мінімізуючи ризики фізичної присутності в судових установах під час бойових дій.

Проаналізовано сучасні цифрові інструменти, що застосовуються в українській судовій системі, їхню ефективність та виклики, які виникають під час їхньої імплементації, включаючи відеоконференцв'язок, електронний документообіг та онлайн-доступ до судових рішень. Розглянуто проблеми та виклики цифровізації судової системи, а також запропоновано шляхи їх подолання. Особливу увагу приділено питанням кібербезпеки, нормативно-правового регулювання та цифрової інклюзії населення, зокрема забезпечення балансу між необхідністю дотримання безпекових заходів та гарантуванням конституційних прав громадян на доступ до правосуддя в екстремальних умовах.

У роботі також розглядаються перспективи подальшого розвитку цифрових технологій у сфері правосуддя, зокрема використання штучного інтелекту та блокчейн-технологій для підвищення прозорості та ефективності судової системи. За результатами дослідження встановлено, що впровадження цифрових технологій у судову систему під час надзвичайного стану потребує комплексного підходу, який включає вдосконалення нормативно-правової бази, забезпечення належного технічного оснащення судів, підвищення рівня цифрової компетентності працівників судової системи та розробку ефективних механізмів захисту інформації. Обґрунтовано необхідність створення єдиної стратегії цифрової трансформації судової влади з урахуванням специфіки функціонування в умовах надзвичайного стану.

Ключові слова: цифрові технології, судова влада, публічність, воєнний стан, електронне судочинство, кібербезпека, штучний інтелект, блокчейн.

Abstract. In the context of martial law in Ukraine, digital technologies play a critical role in ensuring the publicity and openness of the judiciary. Digitalisation of judicial proceedings is becoming not just a trend, but a necessary condition for ensuring access to justice and implementing the principle of publicity of the judiciary in extreme conditions of the state's functioning.

The introduction of digital solutions allows for uninterrupted access to justice, reduces bureaucracy and facilitates the effective functioning of the judicial system even in times of war. Remote court hearings, online broadcasts, electronic document management and open registers contribute to the transparency of court proceedings and increase public control. In addition, digital technologies help to ensure the safety of litigants by minimising the risks of physical presence in courtrooms during hostilities.

The article analyses modern digital tools used in the Ukrainian judicial system, their effectiveness and challenges arising from their implementation, including video conferencing, electronic document management and online access to court decisions. The author examines the problems and challenges of digitalisation of the judicial system and suggests ways to overcome them. Particular attention is paid to the issues of cybersecurity, legal regulation and digital inclusion of the population, in particular, ensuring a balance between the need to comply with security measures and guaranteeing the constitutional rights of citizens to access to justice in extreme conditions.

The paper also examines the prospects for further development of digital technologies in the field of justice, including the use of artificial intelligence and blockchain technologies to increase the transparency and efficiency of the judicial system. The study finds that the introduction of digital technologies into the judicial system during a state of emergency requires a comprehensive approach, which includes improving the legal framework, ensuring proper technical equipment of courts, raising the level of digital competence of judicial officers, and developing effective information security mechanisms. The author substantiates the need to create a unified strategy for digital transformation of the judiciary, taking into account the specifics of its functioning under the state of emergency.

Keywords: digital technologies, judiciary, publicity, martial law, electronic justice, cybersecurity, artificial intelligence, blockchain.

Вступ

Мета і завдання статті є проведення аналізу ролі цифрових технологій у забезпеченні публічності судової влади в умовах воєнного стану в Україні, а також визначення перспектив їх подальшого розвитку та розробці рекомендацій щодо вдосконалення цифрового судочинства в Україні.

Стан наукової дослідженості. Проблематика цифровізації судочинства активно досліджується як вітчизняними, так і зарубіжними науковцями. Значний внесок у розвиток цієї теми зробили роботи, присвячені електронному правосуддю, цифровим реєстрам та використанню штучного інтелекту у судовій сфері, таких вчених як: О. Баранов, В. Брижко, О. Бринцев, Н. Голубєва, М. Карчевський, В. Комаров, В. Пилипчук, Н. Сакара, О. Угриновська, Є. Харитонов, С. Чванкін, В. Якутко. Проте комплексний аналіз цифрових технологій у контексті забезпечення публічності судової влади під час війни залишається недостатньо розкритим, що визначає актуальність даного дослідження.

Виклад основного матеріалу. В Україні правовий режим надзвичайного стану та воєнного стану регулюється відповідними нормативно-правовими актами. Передумовою для введення надзвичайного стану відповідно до Указу Президента України від 23.02.2022 № 63/2022 «Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України», було визнання 21 лютого 2022 року керівництвом рф незалежності самопроголошених «ЛНР» і «ДНР». Надзвичайний стан може

вводиться у разі загрози національній безпеці, проте в умовах відкритої агресії було ухвалено рішення про безпосереднє запровадження воєнного стану [1]. Вже 24 лютого 2022 року в силу вступає Указ №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», в країні було запроваджено воєнний стан у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ. Цей режим передбачає суттєві обмеження прав і свобод громадян, зокрема щодо функціонування державних інституцій, у тому числі й судової влади [2].

Публічність судової влади є одним із ключових принципів правової держави. Вона забезпечує довіру громадян до правосуддя, сприяє запобіганню корупції та гарантує дотримання принципу верховенства права. Однак під час воєнного стану в Україні, (зумовленого повномасштабною агресією РФ) функціонування судової системи зазнає значних змін, що ускладнює дотримання принципу публічності. В таких умовах традиційні механізми забезпечення відкритості та прозорості судового процесу можуть бути обмежені через об'єктивні причини, пов'язані з безпекою громадян чи необхідністю дотримання карантинних обмежень. Саме тому цифрові технології стають ключовим інструментом, що дозволяє зберегти баланс між необхідністю дотримання безпекових заходів та забезпеченням конституційного права громадян на доступ до правосуддя.

Законодавча основа прозорості судової системи в Україні базується на низці нормативно-правових актів. Перш за все, це Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [3], яка у статті 129 закріплює принцип гласності судового процесу як одну з основних засад судочинства. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» від 02.06.2016 № 1402-VIII у статті 11 деталізує принцип гласності та відкритості судового процесу, встановлюючи конкретні механізми його реалізації [4].

Варто погодитися з думкою О. Б. Северінової, що в умовах воєнного стану, а раніше – під час карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19, питання прозорості та відкритості судової влади набуло особливої актуальності. Це пов'язано з кількома ключовими факторами: необхідністю збереження державної таємниці, ризиком розголошення чутливої інформації під час судових засідань, забезпеченням безпеки учасників процесу, а також впровадженням спеціального пропускового режиму у судах через підвищені загрози [5, с. 19].

У таких умовах підтримка відкритості судочинства має здійснюватися не лише шляхом оприлюднення судових рішень у Єдиному державному реєстрі судових рішень, але й через сучасні цифрові механізми. До них належать онлайн-трансляції судових засідань, публікація прес-релізів і коментарів на офіційних веб-ресурсах судової влади тощо. Чим вищий рівень прозорості судової діяльності, тим більше суспільна довіра до судової системи.

Основними напрямками використання цифрових технологій у забезпеченні публічності судової влади є:

Таблиця 1. Цифрові технології у сфері судочинства

№ з/п	Вид	Використання
1.	Онлайн-трансляції судових засідань	Одним із ключових інструментів забезпечення відкритості судового процесу є онлайн-трансляції засідань на сайті «Судова влада України» [6]. Використання спеціалізованих платформ, таких як YouTube, Zoom дозволяє громадянам спостерігати за судовими розглядами в режимі реального часу, навіть за умов обмеженого фізичного доступу до судових приміщень.
2.	Відеоконференцзв'язок	Цифрові технології дозволяють учасникам судового процесу (суддям, адвокатам, прокурорам, свідкам) брати участь у засіданнях дистанційно. Це особливо важливо в умовах воєнного стану, коли через небезпеку бойових дій фізична присутність у суді може бути неможливою або ризикованою.

3.	Електронний документообіг	Запровадження електронного суду (Е-суд) дозволяє здійснювати подання документів, обмін процесуальними матеріалами та винесення рішень у цифровому форматі. Це значно підвищує ефективність судочинства, мінімізує ризики втрати документів та сприяє швидшому розгляду справ [7].
4.	Відкриті судові реєстри	Оприлюднення судових рішень у відкритому доступі забезпечує громадський контроль за діяльністю судової влади. Використання цифрових баз даних, таких як Єдиний державний реєстр судових рішень, дозволяє громадянам та журналістам аналізувати судову практику та виявляти можливі порушення [8].

Джерело: створено автором

Особливу роль відіграє Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система (ЄСІТС), яка забезпечує автоматизацію процесів судового діловодства та взаємодію судів з учасниками судового процесу. ЄСІТС сукупність інформаційних та телекомунікаційних підсистем, які забезпечують автоматизацію визначених законодавством та Положенням про порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи від 17.08.2021 № 1845/0/15-21, процесів діяльності судів, органів та установ в системі правосуддя, включаючи документообіг, автоматизований розподіл справ, обмін документами між судом та учасниками судового процесу, фіксування судового процесу та участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції, складання оперативної та аналітичної звітності, надання інформаційної допомоги суддям, а також автоматизацію процесів, які забезпечують фінансові, майнові, організаційні, кадрові, інформаційно-телекомунікаційні та інші потреби користувачів ЄСІТС [9]. Починаючи з 05.10.2021 функціонують три підсистеми (модулі) ЄСІТС – «Електронний кабінет», «Електронний суд» та підсистема відеоконференцв'язку.

Консультативна рада європейських суддів (КРЄС) у своєму Висновку № 26 (2023) від 1 грудня 2023 року під назвою «Рухаючись вперед: використання асистивних технологій у судочинстві» (тобто, допоміжних технологій під час здійснення правосуддя) зазначила, що сучасні технології, включаючи штучний інтелект (ШІ), можуть значно сприяти роботі суддів, але не повинні їх замінювати. Використання таких технологій має на меті допомогу «людському» правосуддю, зокрема через обробку даних, електронне подання документів, системи управління справами та проведення аудіо- та відеоконференцій [10].

Консультативна рада європейських суддів (КРЄС) підкреслює, що технології не повинні використовуватися для прогнозування рішень окремих суддів або перешкоджати їхньому критичному мисленню. Існує ризик, що процес ухвалення рішень може перейти до розробників цих інструментів, що загрожує інституційній незалежності судової влади. Тому державам-членам рекомендується створити національні органи з нагляду за захистом даних судової влади, які повинні функціонувати всередині судової системи [11].

Таким чином, КРЄС визнає потенціал технологій у підвищенні ефективності судочинства, але наголошує на необхідності обережного та контрольованого їх впровадження, щоб зберегти незалежність і об'єктивність судової системи.

Технології не повинні замінювати справедливість. Використання технологій має враховувати специфіку судового процесу. Оскільки судді ухвалюють рішення на основі конкретних обставин кожної справи та відіграють роль у розвитку права, технологічні інструменти не можуть підміняти їхню дискрецію. Вони повинні підтримувати критичне мислення суддів, а не обмежувати його, оскільки це може призвести до застою правової системи [11].

Виділимо основні принципи впровадження технологій у судочинство:

Верховенство права – технології повинні зміцнювати верховенство права, відповідати правовим та етичним стандартам, а також дотримуватися основоположних прав людини.

Незалежність і неупередженість судової влади – технології не можуть впливати на судові рішення чи прогнозувати їх, а їх використання має відповідати гарантіям суддівської незалежності.

Судова автономія – ухвалення рішень залишається виключно за суддями, і технології не можуть цього змінювати.

Судовий нагляд – судді повинні брати участь у виборі, розробці та впровадженні технологій для забезпечення їх відповідності судовим стандартам.

Доступність і якість – технології повинні спростувати доступ до правосуддя, бути зручними та високоякісними.

Сумісність і вдосконалення – технології мають легко інтегруватися в судову систему та бути адаптованими до змін.

Пілотування – нові технологічні рішення слід тестувати перед масштабним впровадженням.

Недискримінаційність – системи повинні бути справедливими та враховувати потреби всіх користувачів.

Прозорість і зрозумілість – використання технологій, зокрема штучного інтелекту, має бути відкритим і зрозумілим.

Підзвітність – механізми використання технологій повинні бути підконтрольні державі та суспільству.

Безпека та захист даних – технології мають гарантувати конфіденційність та захищеність інформації.

Відкритість і конфіденційність – баланс між публічністю судового процесу та захистом приватності має бути дотриманий.

Фінансування – технології повинні отримувати стабільне фінансування для підтримки та оновлення.

Навчання і підготовка – судді та працівники судової системи повинні бути належним чином навчені для ефективного використання технологій.

Технології можуть значно покращити ефективність судочинства, проте вони не повинні впливати на незалежність суддів, підміняти судові рішення або обмежувати розвиток права. Використання технологій у судах має відповідати правовим стандартам, гарантувати прозорість, безпеку та справедливість судового процесу.

Незважаючи на численні переваги цифровізації судової системи, існують певні виклики, зокрема:

Схема 1. Виклики цифровізації судової системи

Джерело: створено автором на основі [11].

Відповідно, важливим аспектом є також забезпечення рівного доступу до правосуддя для всіх категорій громадян, включаючи тих, хто має обмежений доступ до цифрових технологій або недостатній рівень цифрової грамотності. Це вимагає розробки альтернативних механізмів забезпечення доступу до правосуддя та надання необхідної технічної підтримки.

Для ефективного використання цифрових технологій у забезпеченні публічності судової влади під час надзвичайного стану необхідно: вдосконалити нормативно-правову базу, забезпечити належне технічне оснащення судів, підвищити рівень цифрової компетентності працівників судової системи та учасників процесу, розробити ефективні механізми захисту інформації.

Висновок

Цифрові технології є потужним інструментом забезпечення публічності судової влади, особливо в умовах воєнного стану в Україні. Використання онлайн-трансляцій, відеоконференцз'язку, електронного документообігу та відкритих судових реєстрів сприяє доступності правосуддя та підвищенню довіри суспільства до судової системи. Однак ефективна цифровізація судової сфери потребує комплексного підходу, включаючи вдосконалення законодавчої бази, підвищення рівня кібербезпеки та забезпечення цифрової інклюзивності населення.

Список використаних джерел

1. Про введення надзвичайного стану в окремих регіонах України : Указ Президента України від 23.02.2022 № 63/2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/63/2022#Text>
2. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text>
3. Конституція України : від 28.06.1996 № 254к/96-ВР : станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text>
4. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>
5. Severinova O. V. The role of the judicial power in a rule of law state. *Actual problems of native jurisprudence*. 2023. No. 3. P. 16–20. URL: <https://doi.org/10.32782/39221497>
6. Онлайн-трансляції судових засідань. *Судова влада України*. URL: <https://court.gov.ua/affairs/online/>.
7. Майбутнє онлайн-судів в Україні: оцифрування наявних процесів чи цифрова трансформація правосуддя? *ВЕРХОВНИЙ СУД*. URL: <https://surl.li/dmnvop>.
8. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/>.
9. Про затвердження Положення про порядок функціонування окремих підсистем Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи Вища рада правосуддя: Положення від 17.08.2021 № 1845/0/15-21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1845910-21#Text>
10. Висновок КРЕС № 26 (2023): Рухаючись вперед: використання асистивних технологій у судочинстві. URL: https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/vysnovok_kryes_no_26_neoficiynny_pereklad.pdf
11. Штучний інтелект і технології можуть значно допомогти у роботі суддям, але не замінити їх, – Висновок КРЕС. *Судово-юридична газета*. URL: https://sud.ua/uk/news/publication/289290-iskusstvennyy-intellekt-i-tekhnologii-mogut-pomoch-v-rabote-sudyam-no-ne-zamenit-ikh-zaklyuchenie-kses#google_vignette.